

PENSAR E ENSINAR ATRAVÉS DA CULTURA VISUAL, INCOMODA?

IS THINKING AND TEACHING THROUGH VISUAL CULTURE UNCOMFORTABLE?

Amanda Cristina Teixeira de Oliveira
Universidade Federal de Goiás, Brasil
cristinaamanda@discente.ufg.br

Carla Luzia de Abreu
Universidade Federal de Goiás, Brasil
carlaabreu@ufg.br

Resumo

Este artigo propõe refletir, a partir da abordagem da cultura visual na educação, sobre como aprendemos a ver e como nossos modos de ver e interpretar estão profundamente influenciados pelos contextos e posicionamentos que nos formam. Para tanto, aborda questões relacionadas à colonização e descolonização do olhar e do conhecimento, buscando ressignificar práticas sociais e educacionais. As reflexões se apoiam em referências do campo da cultura visual, como Hernández (2014) e Mirzoeff (2001), e da educação crítica como bell hooks (2013) e Paulo Freire (2000). Por fim, apresenta uma reflexão sobre uma experiência em sala de aula, destacando suas implicações e possibilidades pedagógicas.

Palavras-chave: Cultura Visual; Cinema; Educação; Descolonização.

Abstract

This paper proposes to reflect, from the approach of visual culture in education, on how we learn to see and how our ways of seeing and interpreting are deeply influenced by the contexts and positions that form us. To this end, it addresses issues related to the colonization and decolonization of the gaze and knowledge, seeking to resignify social and educational practices. The reflections are based on references from the field of visual culture, such as Hernández (2014) and Mirzoeff (2001), and from critical education such as bell hooks (2013) and Paulo Freire (2000). Finally, it presents a reflection on a classroom experience, highlighting its implications and pedagogical possibilities.

Keywords: Visual Culture; Cinema; Basic; Decolonization.

INTRODUÇÃO

“a educação é simultaneamente, uma certa teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético” (Freire, 2014, p. 73)

A educação brasileira enfrenta desafios significativos perante uma sociedade em constante transformação, em que as dinâmicas sociais, culturais e tecnológicas se entrelaçam de maneiras complexas. Nesse contexto, a cultura visual desponta como uma abordagem relevante para repensar e reconfigurar as práticas pedagógicas. Ela nos instiga a refletir sobre como aprendemos a ver e interpretar o que está ao nosso redor, tornando-se uma aliada importante na construção do conhecimento, sobretudo em uma sociedade eminentemente visual. Trata-se de uma abordagem transdisciplinar que fomenta ressignificações a partir de reflexões sociais, contextuais e históricas, rompendo velhas barreiras disciplinares e colocando outras mais fluidas no seu lugar (Mirzoeff, 2001, p. 4).

Este artigo propõe explorar como nossos modos de ver e atribuir sentido ao que vemos, influenciam as formas como nos posicionamos nos grupos sociais. A cultura visual aplicada nos processos educativos colabora para uma aproximação mais estreita com os repertórios culturais das e dos estudantes, enfatizando o sujeito epistêmico, as representações e as formas como atribuímos sentido ao que vemos e percebemos ao nosso redor. Em outras palavras, essa perspectiva valoriza a subjetividade das e dos estudantes, mais do que o próprio artefato visual.

Epistemologicamente, a perspectiva da cultura visual na educação também oferece um meio potente para descolonizar o conhecimento, rompendo com algumas estruturas que perpetuam desigualdades, preconceitos e injustiças sociais. Quando incorporada às práticas pedagógicas, permite criar experiências de aprendizagem que não apenas informam, mas também promovem deslocamentos nas formas de ensinar e aprender. Esse processo, por sua vez, pode suscitar questionamentos que incomodam tanto docentes quanto estudantes.

Ao abordar as intersecções entre educação, arte e cultura visual, este artigo busca contribuir para a criação de práticas pedagógicas mais inclusivas e significativas, que reconheçam e valorizem a diversidade de vozes e experiências presentes no ambiente escolar.

A ABOARDAGEM DA CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO

A educação apresenta uma dimensão estética e ética inerente: visam guiar os indivíduos na construção de significados e princípios dentro de seus contextos sociais e culturais. Isso assegura coerência entre o falar e o fazer, o pensar e o agir, o sentir e o atuar. Dito de outro modo, busca o equilíbrio entre discurso e prática, reflexão e ação, a emoção e o comportamento. Essa coerência é igualmente necessária para o professorado, que também está imerso no mesmo contexto, ou seja, também envolto nos mecanismos de controle que tentam moldar as subjetividades. Portanto, pensar

uma proposta educativa a partir da cultural visual pode ajudar a contextualizar os efeitos dos olhares e mediante práticas críticas (anticolonizadoras), explorar as experiências (efeitos, relações) de como o que vemos nos conforma, nos faz ser o que os outros querem que sejamos e poder elaborar respostas não reprodutivas frente ao efeito desses olhares (Hernández, 2011, p. 44).

Hernández (2011) sustenta que a cultura visual na educação não deve ser vista apenas como um complemento, mas como uma abordagem central que enriquece o processo de ensino-aprendizagem. Através da análise de imagens e da reflexão sobre suas implicações sociais e culturais, alunas e alunos são incentivados a desenvolver um olhar crítico que transcende o mero consumo visual. Essa prática não apenas amplia os seus repertórios culturais, mas também expande o entendimento sobre as relações de poder que permeiam a produção e a recepção de imagens.

Essa perspectiva demanda uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e os saberes que são construídos nas salas de aula. Nesse sentido, a descolonização do conhecimento torna-se um recurso importante, uma vez que as estruturas educacionais frequentemente reproduzem hierarquias de poder e exclusão. Hernández (2011) argumenta que a cultura visual é uma abordagem poderosa para questionar e reconfigurar permitindo que docentes, alunas e alunos explorem novas formas de dar sentido aos conteúdos curriculares, desafiando as narrativas dominantes e promovendo uma educação que valoriza a diversidade de experiências e identidades.

Antes mesmo do surgimento dos estudos de Cultura Visual, Paulo Freire (2000) já havia nos alertado sobre a importância de interpretar a realidade, desvelando as dinâmicas invisíveis de dominação que moldam as subjetividades. Para Freire, a educação deve ser um ato de liberdade e não de opressão, caso contrário, corre o risco de enfraquecer e fragilizar a resistência, e esgarçar a autoestima dos indivíduos.

A consciência dessa dinâmica é essencial para que a educação se transforme em uma ponte para a emancipação e a transformação social. Há, portanto, uma urgência em descolonizar o conhecimento que não agrega autonomia e pensamento crítico sobre o que se aprende, bem como valorizar processos de subjetivação como parte da produção do saber (Kilomba, 2016). Desconstruir o conhecimento, portanto, implica em um movimento em direção à emancipação, valorizando a agência nos processos de construção de conhecimento, reconhecendo as múltiplas identidades em sala de aula.

Inspiradas pela produção artística e acadêmica de Grada Kilomba, que explora as interseções entre arte, identidade e poder. Ela nos ensina que a renovação dos imaginários e a superação de conhecimentos limitantes são fundamentais para formar sujeitos socialmente empoderados. Na pesquisa em desenvolvimento¹, buscamos formas de criar oportunidades em sala de aula que não apenas informam, mas que possam ajudar na transformação do próprio ambiente e gerar impactos positivos para a comunidade escolar.

Nesse sentido, é fundamental repensar maneiras de promover a descolonização do conhecimento, para que mudanças significativas ocorram e ambientes de estudos mais inclusivos e dinâmicos sejam possíveis. Abordagens como essa frequentemente enfrentam resistência de estruturas educacionais tradicionais e demandas institucionais que priorizam resultados padronizados, reforçando exclusões e hierarquias. No entanto, conforme discutido por Kilomba (2016), desconstruir saberes dominantes é um passo importante para a emancipação, permitindo que os indivíduos se tornem protagonistas na construção do conhecimento.

Em “Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade”, bell hooks (2013) investiga as possibilidades de uma educação que se propõe libertadora e transformadora. Neste livro, hooks defende a transgressão dos limites impostos por uma educação excludente, que não contribui para a formação de indivíduos críticos e com habilidades de transformar seus contextos sociais. Com uma abordagem interseccional, hooks (2013) propõe um ensino que não apenas transmite conhecimento, mas que também seja engajado e, a sala de aula, um espaço de liberdade, respeito e promoção de justiça social, onde docentes e discentes participam de forma ativa do processo de aprendizado.

Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o

1 Pesquisa de Mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV-UFG).

professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Esse fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os alunos a correr riscos (hooks, 2013, p. 35).

Em nosso campo de atuação, a análise de imagens e a reflexão sobre suas implicações sociais e culturais incentivam estudantes a desenvolver um olhar crítico que transcenda o mero consumo visual. Nesse cenário, ao integrar a abordagem da cultura visual nas práticas de ensino, educadoras e educadores podem criar um espaço onde as e os alunos se sintam valorizados e representados, promovendo uma educação que pode provocar deslocamentos. Conforme o corpo discente se reconhece como sujeito ativo nos processos de aprendizagem, maior será a importância atribuída às propostas educativas, aos temas e às discussões em sala de aula. Se, por um lado, estudantes necessitam de conteúdos curriculares que agreguem diferentes formas de perceber e entender a natureza humana, a sociedade atual e suas transformações, por outro, a valorização das visualidades e sua influência na vida das pessoas, por exemplo, colabora para que se tornem protagonistas na construção do conhecimento e na reescrita de suas narrativas pessoais.

Nicholas Mirzoeff (2016) – importante referência para os Estudos Visuais –, contribui significativamente para essa discussão ao investigar como a cultura visual não apenas molda nossa percepção e relações sociais, mas também atua como um campo de disputa ideológica. Ele argumenta que a visualidade é uma forma de poder intrinsecamente associada aos processos de dominação e controle, podendo ser instrumentalizada tanto para perpetuar as estruturas de opressão quanto para promover práticas emancipatórias. Sob essa perspectiva, Mirzoeff explora como as imagens e as práticas de ver participam ativamente na reprodução e contestação das relações que posicionam os sujeitos nos estratos sociais.

A abordagem da Cultura Visual colabora para que o alunado reconheça as forças que atuam sobre suas identidades e experiências, promovendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais. Desconstruir o conhecimento que limita a capacidade de renovar os imaginários é fundamental para a formação de indivíduos mais engajados, empoderados e ativos. Dessa forma, ao explorar as intersecções entre arte, identidade e poder, professoras e professores têm a oportunidade de criar um ambiente de aprendizagem mais potente e emancipatório.

O CINEMA COMO PONTE PARA A REFLEXÃO EM SALA DE AULA

Existem muitas maneiras de integrar a perspectiva da cultura visual em sala de aula

e múltiplas lentes através das quais a prática pedagógica pode ser desenvolvida e questionada. Neste artigo, para ilustrar as potencialidades dessa abordagem, apresentamos uma experiência educacional em que o cinema foi usado como disparador de reflexões e como dispositivo para explorar questões sociais, culturais e políticas. A intenção foi criar um espaço de diálogo crítico, em que as e os estudantes foram incentivados a questionar e reinterpretar suas certezas e conhecimentos adquiridos de maneira performativa.

Teixeira e Lopes (2003) argumentam que, assim como a literatura, a arte e a música, o cinema pode servir como um meio para explorar problemas mais complexos de nosso tempo, expondo e interrogando a realidade, em vez de obscurecê-la ou nos submeter a ela – posturas que a escola, por vezes, evita confrontar. A ideia de utilizar o cinema como facilitador das discussões surgiu em resposta à recorrência de episódios de racismo e machismos em sala de aula².

O filme escolhido foi *Sociedade dos Poetas Mortos*³, cuja narrativa questiona os saberes fixos e promove a transição de uma educação centrada no professor para outra focada no sujeito. No início da exibição, a inquietude e a distração da turma foram notáveis e o interesse pelo filme, de imediato, não foi alcançado, possivelmente por associarem o cinema na escola a entretenimento superficial. Contudo, à medida que a trama se desenrolava, a curiosidade foi ganhando forma. A cena do professor subindo na mesa e encorajando seus alunos a fazerem o mesmo e rasgarem as páginas de livros gerou interesse, reconfigurando o interesse pelo filme.

A exibição do filme serviu como pano de fundo para refletir sobre os conflitos que atravessavam a sala de aula, especialmente práticas machistas e sexistas por parte de alguns estudantes. Após o término do filme, formamos uma grande roda, onde todos podiam se ver. Essa prática dialoga com o pensamento de bell hooks (2020, p. 49), quando afirma que uma “pedagogia engajada enfatiza a participação mútua, porque é o movimento de ideias, trocadas entre todas as pessoas, que constrói um relacionamento de trabalho relevante entre todas e todos na sala de aula”. Além disso, hooks também argumenta que “todo estudante tem uma contribuição valiosa para o processo de aprendizagem” (2020, p. 50).

Para iniciar o diálogo, as e os estudantes puderam escolher as temáticas que mais lhes chamaram atenção no filme. O autoritarismo foi o primeiro assunto a surgir. Discutiram

2 Essa experiência que passa a ser descrita, ocorreu com a professora Amanda Cristina Teixeira de Oliveira, no ano de 2024, em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola pública da cidade de Goiânia.

3 *Sociedade dos Poetas Mortos* foi dirigido por Peter Weir e lançado no Brasil em fevereiro de 1990.

o tratamento muitas vezes disciplinador nas relações entre pais, mães e filhos/as, bem como no ambiente escolar. A conversa avançou com entusiasmo e se aproximou das realidades individuais. À medida que a discussão se acalorava, as e os estudantes comentaram como práticas autoritárias na escola, silenciavam questionamentos, inibiam a autonomia intelectual e reforçavam entre docentes e estudantes, relações desiguais de poder. Essa abordagem, segundo eles e elas, tornava o aprendizado mecanizado e unilateral, restringindo o diálogo e a construção coletiva de conhecimento.

Questões de gênero e raça também apareceram nas discussões, em parte devido ao contexto do filme, ambientado em uma escola destinada apenas a homens brancos. Nesse momento, as reflexões ganharam profundidade. Foram lembradas situações em que as meninas foram convidadas, em tom de “brincadeira”, a ocupar “seu lugar na cozinha”, ou serem submissas aos homens. Discutimos como esses comentários, embora aparentemente inofensivos, refletiam a persistência do patriarcado e geravam conflitos tanto em sala de aula quanto na sociedade.

Incentivados a compartilhar suas percepções e experiências, as e os estudantes promoveram um diálogo aberto que permitiu problematizar as relações de poder fundamentadas no patriarcalismo, desenvolvendo uma compreensão mais crítica sobre suas implicações na escola e nos contextos sociais. A partir da análise do filme, as discussões estimularam a Turma a aprofundar sua compreensão sobre as relações de poder que atravessam suas vidas, promovendo a descolonização de conhecimentos que pouco contribuem para o avanço das sociedades.

Utilizar o cinema como estratégia pedagógica visou promover deslocamentos dos saberes que não reconhecem a importância das diferenças, levando as e os estudantes a questionarem suas certezas, preconceitos e comportamentos que invisibilizam o outro. Os estudos de Cultura Visual destacam que os significados são frequentemente construídos pelas visualidades que, muitas vezes, sustentam as relações de poder (Mirzoeff, 2016). Assim, essa estratégia metodológica buscou problematizar os conceitos “colonialidade” e “patriarcado”, fomentando novas associações e atribuições de sentido, especialmente em situações de conflito e agressões simbólicas em sala de aula.

Em certa medida, esperamos que essa experiência tenha possibilitado uma aprendizagem crítica e significativa. O cinema foi o método utilizado para desconstruir comportamentos provenientes de construções sociais tóxicas, que comumente são repetidas e exteriorizadas de forma impensada. As discussões, de forma circular e colaborativa, ajudaram a Turma a reconhecer e questionar injustiças sociais. A reflexão permitiu compreender que todas as pessoas podem “atuar contra o reforço da cultura

do dominador e dos preconceitos”, mas também “aprender novas formas de pensar e de saber” (hooks, 2020, p. 59), adquirindo autonomia para agir, refletir, criticar e intervir, em vez de aceitar passivamente o que lhes é oferecido ou imposto.

SOBRE OS INCÔMODOS

Segundo Hernández (2011, p. 43), “a cultura visual, além de falar a partir de um outro lugar da arte – e de outras práticas de visualização – também impulsiona a realização de projetos e práticas geradas como processos de indagações”. Alguns questionamentos nos levaram a pensar sobre a escolha fílmica para o desenvolvimento da atividade. Surgiu então a pergunta: por que uma docente, mulher, recorreu a narrativa de um filme majoritariamente protagonizado por homens brancos?

Essa escolha revelou o quanto nossos olhares e pensamentos, especialmente em relação a questões urgentes da sociedade estão profundamente enraizados em uma perspectiva colonizada. Como educadoras, reconhecemos que nossos saberes também carregam marcas de colonialidade, o que reforça a urgência de nos descolonizarmos enquanto pessoas imbuídas em construir conhecimentos. É fundamental enfrentar e criticar as barreiras que perpetuam uma formação colonizadora, tanto no sistema educacional quanto em nossas práticas cotidianas.

Diante dessa experiência, outras inquietações emergiram: esta foi a melhor estratégia? Por que foi escolhido um filme que pouco dialogava com as realidades do alunado? De que modo as e os estudantes assimilaram o que foi exibido, compartilhado e discutido? É necessário reconhecer como a colonialidade se infiltra em nossas subjetividades, percepções e ações, exigindo esforços constante para desconfigurar essas práticas enraizadas. Nesse contexto, ensinar por meio da cultura visual pode, de fato, incomodar.

Reconhecer a colonialidade em nossos métodos pedagógicos, muitas vezes gera desconforto, mas é um passo necessário. Enfrentar temas como o machismo, raça, gênero, sexualidade, religião, e classe social desafia tanto estudantes quanto docentes a revisarem preconceitos, certezas estabelecidas e estruturas mentais profundamente arraigadas. Esse processo, embora inquietante, é indispensável.

A educação sob a ótica da cultura visual promove agência crítica e a abertura para negociações, permitindo que as experiências das e dos estudantes sejam reconhecidas e visibilizadas. Essa abordagem encoraja tanto estudantes quanto docentes a enfrentarem temas sensíveis e estimula revisões das perspectivas individuais, fomentando um aprendizado mais significativo e transformador.

No espaço escolar, abordar questões complexas exige a criação de um ambiente seguro e respeitoso, em que todas as vozes possam ser ouvidas e valorizadas. Para o professorado, implica abandonar a neutralidade e adotar práticas reflexivas que desafiem desigualdades estruturais. Para as e os estudantes, representa uma oportunidade de desenvolver habilidades críticas e emocionais para intervir de forma consciente e transformadora na sociedade.

Assim, utilizar o cinema em sala de aula, não significou “pedagogizar” as imagens ou artefatos culturais, transformando-os em conteúdos, mas trazer para as salas de aula as discussões, as problemáticas e os conflitos mediados por esses elementos culturais” (Nunes, 2014, p. 35). O que se buscou foi

Desvelar, questionar e subverter discursos que naturalizam o olhar ao redor de imagens e de relações que, como visualizadores ou produtores, mantemos com elas; propiciar modos de indagação, desvelamento e ação frente às estruturas – discursos – que nos constituem e nos naturalizam; projetar modos de narrar – de dar conta – que além de incluir os participantes, contribuam para expandir outros sentidos de compreensão e experiências de relação (Hernández, 2014, p. 348).

A educação, aliada aos artefatos culturais, pode gerar novas formas de resistência, ressignificando as práticas educativas. Como educadoras, cabe-nos avaliar continuamente nossas práticas e princípios críticos, criando espaços educativos democráticos que valorizem a diversidade, o respeito e promovam a transformação social. Conforme destaca bell hooks (2013), a educação deve partir de uma percepção crítica da realidade social, propondo a construção de conhecimentos e ações transformadoras que favoreçam grupos historicamente subalternizados. Isso exige repensar currículos, metodologias e materiais didáticos. Requer também valorizar a escuta e estimular o protagonismo discente nos processos de aprendizagem. Só assim poderemos construir um espaço educativo mais inclusivo, que fomente o respeito às diferenças e contribua para superar as desigualdades herdadas do patriarcado e do colonialismo.

Hernández (2014) afirma que intervir, conhecer e realizar novas conexões com o conhecimento são meios de não perpetuar questões e posicionamentos colonialistas na educação. Além disso, é necessário questionar as narrativas que, enquanto docentes, (re)produzimos. Isso é essencial para romper com as estruturas que perpetuam as injustiças sociais. Ao refletir sobre a escolha do filme, Sociedade dos Poetas Mortos, percebemos que ele pode reforçar práticas coloniais, em vez de promover a descolonização das relações de poder.

bell hooks (2013, p. 52) enfatiza que “é preciso instituir locais de formação onde as/os professoras/es tenham a oportunidade de expressar seus temores e, ao mesmo tempo, aprender a criar estratégias para abordar a sala de aula e o currículo multiculturais.”

Desse modo, pensar a prática educativa, a sua receptividade e a construção do desenvolvimento crítico e reflexivo, exigiu gerar incômodos, e pensar sobre eles. Para nós, serviu para pensar como nossas propostas dialogam com as relações de poder imbricadas no sistema educacional e em nossas próprias subjetividades. A abordagem da Cultura Visual permite uma reflexão sempre em duas vias, entre o fazer e o ser, entre a subjetividade e a objetividade. Assim, é importante refletir sobre como lidamos com o que propomos e o que mantemos oculto em nossos discursos e práticas pedagógicas. Pensar sobre as narrativas que escolhemos expor e como gerimos aquilo que preferimos não mostrar ou discutir.

É na sala de aula que temos a possibilidade de promover a liberdade e o pensamento crítico, mas, isso, requer coragem para enfrentar desafios e, principalmente, para transformar nossas próprias convicções. Somente ao acolher o desconforto podemos construir práticas educativas que desafiem as relações de poder e ampliem a possibilidade de um ensino verdadeiramente emancipador.

REFERÊNCIAS

COSTA, C. J. L. (2012). Feminismo e tradução cultural: sobre a colonialidade do gênero e a descolonização do saber. **Portuguese Cultural Studies**, v. 4, outono de 2012.

FREIRE, Paulo (2000). Paulo Freire entrevistado na cidade do México, 1996. In **video-doc Paulo Freire**, constructor de sueños. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Cátedra Paulo Freire do ITESO, Universidad Jesuítas de Guadalajara, fevereiro de 2000. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo. Acesso em: 08 set. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia dos sonhos possíveis**. Organização: Ana Maria Araújo Freire. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

HERNANDEZ, Fernando. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.) **Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos**. Santa Maria: Editora da UFSM, p. 31-49, 2011.

HERNÁNDEZ, F. Pedagogias culturais: o processo de (se) constituir em um campo

que vincula conhecimento, indagação e ativismo. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.) **Pedagogias culturais**. Santa Maria: UFSM, 2014.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir**. A educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2013.

HOOKS, bell. **Ensinando o pensamento crítico**: sabedoria prática. Tradução de Bhuvi Libanio. São Paulo: Elefante, 2010.

IBGE. Informe MIR nº3: Monitoramento e avaliação. **Edição Censo Demográfico 2022**. Brasília – DF. Fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdade-racial/ptbr/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdaderacial/diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao-da-informacao/informativos/Informeeducacao-censo-demografico2022.pdf>. Acesso em: 08 julho 2024.

KILOMBA, Grada. Descolonizando o Conhecimento. Palestra-performance. **Mostra Internacional de Teatro (MITsp)**. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iLYGbXewyxs>. Acesso em: 08 de ago. 2024.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. ETD - **Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 11 jul. 2024.

NUNES, A. Sobre a pesquisa enquanto bricolagem, reflexões sobre o pesquisador como bricoleur. **Revista Digital do LAV**, Santa Maria, v. 7, n. 2, p. 30-41, maio/ago. 2014.

TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro; LOPES, José de Souza Miguel (Orgs.). **A escola vai ao cinema**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

AMANDA CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (2024). Especialista em Ensino de Literatura pela Universidade Federal de Goiás (2022) e Especialista em Docência Profissional e Tecnológica - Docente EPT pelo Instituto Federal de Goiás (2022). Licenciada em Letras Língua Portuguesa pelo Instituto Federal de Goiás (2019) e Professora da rede pública de ensino.

CARLA LUZIA DE ABREU

Professora da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás (UFG). É professora permanente do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG. É doutora em Artes Visuales y Educación (2014) pela Universidade de Barcelona (Espanha), realizado em regime de cotutela com o Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (Brasil). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3816-8645>.